

“Qual é a Energia que Move o Mundo?”

Uma Perspectiva Biológica sobre Emoções, Homeostase e a Energia Humana

João Carlos Orquiza¹

Resumo: Este ensaio explora a complexa interação entre a biologia dos organismos, a entropia e a sociedade pós-agrícola, com foco particular no organismo humano e nos transtornos mentais. Do ponto de vista biológico, o objetivo e a função do organismo são favorecer a homeostase individual e coletiva. A homeostase refere-se ao equilíbrio dinâmico e constante do ambiente interno do organismo, necessário para manter a saúde e o bom funcionamento do corpo. Essa busca pela homeostase se estende não apenas no nível individual, mas também no nível coletivo, onde os organismos multicelulares trabalham juntos para manter o equilíbrio geral do organismo. Explorando a energia humana na sociedade pós-agrícola, pode-se observar que essa energia, na forma de trabalho, é a força motriz de todas as atividades econômicas. No entanto, a introdução da moralidade na sociedade humana e a noção equivocada de um proprietário do organismo humano podem ter um impacto significativo na homeostase biológica, podendo levar a um desequilíbrio que contribui para o desenvolvimento de transtornos mentais. Compreender essas interações complexas entre biologia, homeostase e sociedade pode ter implicações significativas para a saúde mental, sugerindo que o tratamento de condições de saúde mental pode envolver a restauração da energia necessária para a vida e o funcionamento do organismo, tanto em nível individual quanto coletivo. Esse entendimento pode auxiliar no desenvolvimento de abordagens mais eficazes para a promoção da saúde mental e do bem-estar em uma sociedade pós-agrícola.

Palavras-chave: energia, homeostase, emoções, subjetividade, sinais corporais homeostáticos, transtornos mentais, oxigênio, ATP, biologia, saúde mental, fisiologia, moralidade, sociedade pós-agrícola.

¹ 4º ano de Psicologia, Centro Universitário Filadélfia – UNIFIL. Londrina/PR/Brasil E-mail: joao.carlos.orquiza@edu.unifil.br

Introdução

Este ensaio tem como objetivo explorar a relação entre a biologia dos organismos, a homeostase (individual e coletiva) e a sociedade pós-agrícola, com foco especial no organismo humano, sua relação com o meio ambiente e os transtornos mentais. Será discutido como a energia e a homeostase são fundamentais para o funcionamento adequado do organismo humano, tanto em nível individual quanto coletivo. Além disso, será analisado o impacto da introdução da moralidade e o equivocado proprietário do organismo humano na sociedade humana e como isso pode afetar a homeostase, individual e coletiva, e contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais. Compreender essas complexas interações pode fornecer insights valiosos para promover a saúde mental e o bem-estar em uma sociedade pós-agrícola.

A vida é um fenômeno complexo que envolve uma intrincada rede de processos biológicos. No organismo humano, a sobrevivência e a reprodução são os principais objetivos biológicos, e essas funções dependem da capacidade do organismo de manter a homeostase. A homeostase é um processo dinâmico que visa manter o equilíbrio interno do organismo, garantindo que as condições essenciais para a sua sobrevivência sejam mantidas dentro de uma faixa adequada.

A busca pelo equilíbrio interno e a regulação constante das condições fisiológicas do organismo - a homeostase - são fundamentais para a manutenção da saúde e do funcionamento adequado do corpo. Além disso, essa busca pela homeostase também se estende ao nível coletivo, onde os organismos multicelulares trabalham juntos para manter o equilíbrio do organismo como um todo.

A energia humana, na forma de trabalho, é a força motriz por trás de todas as atividades econômicas na sociedade pós-agrícola, impulsionando desde a produção de alimentos até a criação de tecnologias avançadas. No entanto, essa transição para uma economia pós-agrícola trouxe mudanças significativas nas interações entre os seres humanos e o ambiente.

A introdução da moralidade e das normas sociais e a questão do equivocado proprietário do organismo humano influenciou a forma como os indivíduos percebem e respondem aos estímulos, inclusive emocionalmente. Essa influência pode desencadear desequilíbrios na homeostase e contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais em larga escala.

Estima-se que atualmente cerca de 970 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com algum tipo de transtorno mental. Portanto, compreender as complexas interações entre a biologia, a homeostase (individual e coletiva) e a sociedade é fundamental para melhorar a compreensão e o tratamento da saúde mental. Ao reconhecermos a importância da energia, da homeostase e da relação entre o organismo humano e seu ambiente, podemos desenvolver abordagens mais eficazes para promover a saúde mental e o bem-estar em uma sociedade pós-agrícola.

Energia Humana na Sociedade Pós-Agrícola: Uma Força Motriz Subestimada

A energia humana, na forma de trabalho, é a força motriz por trás de todas as atividades econômicas, desde a produção de alimentos até a criação de tecnologias avançadas. No entanto, na sociedade pós-agrícola, essa energia humana não é mais utilizada diretamente para atender às necessidades básicas de sobrevivência e reprodução. Em vez disso, é negociada e comprada, usada para alimentar a máquina econômica que produz, comercializa e consome bens e serviços.

A agricultura, que uma vez foi a principal ocupação da humanidade e uma atividade intimamente ligada à sobrevivência e reprodução, agora é apenas uma pequena parte da economia global. E mesmo essa atividade é agora largamente mecanizada, com a energia humana sendo substituída por máquinas alimentadas por combustíveis fósseis ou energia renovável.

No entanto, é importante lembrar que é a energia humana que permite a criação e operação dessas máquinas. É a energia humana que é usada para extrair e processar os recursos naturais necessários para construir e manter

essas máquinas. E é a energia humana que é usada para inventar e implementar as tecnologias que tornam essas máquinas possíveis.

Assim, embora a energia humana possa não ser mais usada diretamente para a agricultura ou outras atividades de subsistência, ela ainda é a força motriz por trás de toda a economia global. E é essa energia humana que é negociada e comprada, permitindo a criação, produção, comércio e consumo de tudo, incluindo a própria agricultura.

Essa situação levanta uma questão importante: vale a pena? A transição para uma economia pós-agrícola levou a um aumento sem precedentes na riqueza e no padrão de vida para muitas pessoas. Mas também levou a um desequilíbrio na homeostase biológica, com consequências significativas para a saúde mental. A resposta a essa pergunta, portanto, provavelmente depende de como valorizamos esses diferentes resultados e de como equilibramos as necessidades e desejos humanos com as necessidades biológicas do organismo.

A energia humana é a força motriz fundamental por trás de todas as atividades humanas, incluindo a agricultura. Mesmo quando a energia humana é aparentemente substituída por máquinas alimentadas por combustíveis fósseis ou energia renovável, é a energia humana que permite a criação, operação e manutenção dessas máquinas. A energia humana é necessária para extrair e processar os recursos naturais, inventar e implementar as tecnologias, e operar e manter as infraestruturas que tornam essas máquinas possíveis.

Portanto, embora a fonte imediata de energia para muitas atividades modernas possa ser combustíveis fósseis ou energia renovável, a fonte última de energia é a energia humana. É a energia humana que move o mundo.

O equivocado proprietário do organismo humano

Uma importante mudança sociocultural que ocorreu na transição para uma sociedade pós-agrícola: o surgimento do indivíduo como "proprietário" do próprio organismo, com uma subjetividade distinta. Este conceito pode ser associado ao desenvolvimento de uma consciência individual mais complexa e ao fortalecimento de noções de individualidade e autonomia pessoal.

É impossível que qualquer produto humano, transporte, comércio e consumo ocorra sem a energia livre dos organismos humanos. A energia gerada pelos organismos humanos, através do processo de respiração e da cadeia respiratória, é essencial para suprir a demanda energética necessária para a realização dessas atividades.

Da mesma forma, o comércio e o consumo dependem da energia dos organismos humanos. A energia é necessária para manter as operações comerciais em funcionamento, desde o fornecimento de eletricidade para lojas e escritórios até o trabalho dos funcionários envolvidos em transações comerciais.

A partir de uma perspectiva biológica, o conceito de ser um "proprietário" de um organismo pode ser considerado um desvio, pois na realidade, somos organismos integrados em sistemas ecológicos maiores e dependemos de interações complexas com nosso ambiente e outros organismos para manter a homeostase.

Este modelo de auto-propriedade, juntamente com o surgimento da subjetividade, teve consequências profundas para a homeostase, tanto a nível individual quanto coletivo. Embora o fortalecimento da subjetividade tenha permitido uma maior autoconsciência e autorreflexão, também criou uma desconexão entre o indivíduo e a comunidade, e potencialmente entre o indivíduo e seu próprio corpo.

Além disso, esta ênfase no individualismo e na autonomia pode dificultar a manutenção da homeostase coletiva. Em um grupo social, a homeostase é mantida através da cooperação e do apoio mútuo. Se os indivíduos priorizam a autoproteção em detrimento da cooperação, isso desestabiliza o equilíbrio do grupo.

Antes do advento da agricultura, os humanos viviam de maneira mais integrada com o ambiente natural e, conseqüentemente, tinham uma abordagem coletiva mais forte para manter a homeostase. A sobrevivência do grupo dependia da cooperação entre os membros e da manutenção de um equilíbrio com o ecossistema circundante. Portanto, podemos dizer que havia um nível maior de homeostase coletiva.

Na sociedade de caçadores-coletores, as pessoas viviam em grupos pequenos e móveis que dependiam de recursos naturais imediatos para sua sobrevivência. Esta vida em grupo necessitava de cooperação, onde cada indivíduo contribuía para a homeostase do grupo.

Objetivo e função do organismo humano

A sobrevivência é um dos principais objetivos biológicos de qualquer organismo. No caso dos seres humanos, isso envolve garantir que as necessidades básicas sejam atendidas, como alimentação, água, abrigo e proteção contra perigos externos. Para cumprir esse objetivo, o organismo humano possui sistemas e mecanismos que permitem a busca e a obtenção desses recursos essenciais.

Outro objetivo biológico fundamental é a reprodução. Os seres humanos são seres sexuais, o que significa que a reprodução ocorre por meio da união de células sexuais masculinas e femininas, ou seja, espermatozoides e óvulos. A função reprodutiva visa garantir a perpetuação da espécie, permitindo que os genes sejam transmitidos para a próxima geração. No pós-agricultura esses objetivos foram alterados e utilizados para outros fins.

Além disso, o organismo humano também busca manter a homeostase, que é um estado de equilíbrio interno necessário para o funcionamento adequado do corpo. A homeostase envolve a regulação de diferentes variáveis fisiológicas, como temperatura corporal, níveis de glicose, pH do sangue, concentração de íons, entre outras. Essa regulação é realizada por meio de sistemas de controle, como o sistema nervoso e o sistema endócrino, que monitoram e ajustam constantemente as condições internas do organismo para mantê-lo dentro de uma faixa adequada.

Além desses objetivos fundamentais, o organismo humano também desempenha diversas funções específicas que são essenciais para a vida, como a respiração, a digestão, a circulação sanguínea, o sistema imunológico, o sistema nervoso, o sistema musculoesquelético, entre outras. Cada uma dessas funções contribui para o funcionamento adequado do organismo como um todo e para a manutenção da vida.

Homeostase Individual e Coletiva: A Busca Contínua do Organismo Humano por Equilíbrio e Harmonia

Do ponto de vista biológico, o objetivo e função do organismo humano são favorecer a homeostase individual e coletiva. A homeostase refere-se ao equilíbrio dinâmico e constante do ambiente interno do organismo, que é necessário para a manutenção da saúde e do funcionamento adequado do corpo.

Para alcançar a homeostase, o organismo humano possui mecanismos de autorregulação que monitoram e ajustam diversos parâmetros fisiológicos, como temperatura corporal, equilíbrio ácido-base, concentração de glicose no sangue, pressão arterial, equilíbrio hídrico e muitos outros. Esses mecanismos são cruciais para garantir que as condições internas do organismo sejam mantidas dentro de uma faixa ótima, mesmo diante de flutuações externas.

A homeostase não se limita apenas ao nível individual, mas também se estende ao nível coletivo. Nos organismos multicelulares, as células individuais trabalham em conjunto para manter a homeostase do organismo como um todo. Cada célula tem funções especializadas que contribuem para o funcionamento harmonioso do sistema como um todo.

Além disso, o organismo humano também possui sistemas de regulação social que promovem a coesão e a cooperação entre os indivíduos. Esses sistemas sociais ajudam a garantir a sobrevivência e a prosperidade do grupo como um todo, favorecendo a manutenção da homeostase coletiva.

A busca pela homeostase individual e coletiva é essencial para a sobrevivência e adaptação do organismo humano. Quando há desequilíbrio ou disfunção nesses mecanismos de regulação, podem surgir problemas de saúde e alterações no bem-estar individual e coletivo.

Assim, a função biológica do organismo humano é favorecer a homeostase individual e coletiva, garantindo um ambiente interno equilibrado e funcionamento harmonioso do organismo como um todo. Essa busca pela homeostase é um princípio fundamental da biologia e da fisiologia humana.

Emoções como Sinais Corporais Homeostáticos

As emoções são frequentemente consideradas experiências subjetivas, mas neste ensaio, argumentamos que elas são melhor entendidas como 'sinais corporais homeostáticos'. Esses sinais são respostas fisiológicas a estímulos que visam manter a homeostase do corpo. A homeostase é a capacidade do corpo de manter um estado interno estável, apesar das mudanças no ambiente externo. As emoções, portanto, desempenham um papel crucial na manutenção dessa estabilidade interna (Orquiza, J. C. (2023)[1].

Por exemplo, quando enfrentamos uma ameaça, experimentamos 'sinais corporal homeostático' do medo. Esta emoção desencadeia uma série de respostas fisiológicas, como o aumento da frequência cardíaca e a liberação de hormônios do estresse, que preparam o corpo para responder à ameaça. Este é um exemplo de como uma emoção serve como um sinal corporal homeostático, ajudando o corpo a manter a homeostase em face de um desafio externo (Orquiza, J. C. (2023)[1].

Da mesma forma, a emoção da felicidade pode ser vista como um sinal de que o corpo está em um estado de equilíbrio ou homeostase. Quando estamos felizes, nosso corpo está geralmente em um estado de relaxamento e contentamento, o que indica que nossas necessidades básicas estão sendo atendidas e que não há ameaças imediatas à nossa sobrevivência (Orquiza, J. C. (2023)[1].

Esta perspectiva sobre as emoções como sinais corporais homeostáticos tem implicações significativas para a nossa compreensão da saúde mental. Se as emoções são sinais que ajudam o corpo a manter a homeostase, então as condições de saúde mental podem ser vistas como desequilíbrios na homeostase do corpo. Por exemplo, a ansiedade crônica pode ser vista como um sinal de que o corpo está constantemente em um estado de alerta de 'luta ou fuga', mesmo na ausência de ameaças reais. Da mesma forma, a depressão pode ser vista como um sinal de que o corpo está em um estado de desânimo ou desesperança, o que pode ser uma resposta a um ambiente percebido como ameaçador ou desprovido de recursos (Orquiza, J. C. (2023)[1].

Esta perspectiva sugere que o tratamento de condições de saúde mental pode envolver a restauração da energia necessária para a vida, para o funcionamento do organismo, ou seja, das quase 30 trilhões de células interligadas de forma a permitir a existência do organismo humano, instante a instante (Orquiza, J. C. (2023)[1].

A Ilusão da Subjetividade

A subjetividade é uma experiência profundamente pessoal e individual, que parece ser o produto da interação complexa de processos biológicos. No entanto, a partir de uma perspectiva biológica, a subjetividade pode ser vista como uma espécie de 'ilusão' criada pela complexa interação desses processos biológicos.

Cada célula do nosso corpo contribui para a experiência de ser um 'eu'. A subjetividade é, portanto, o resultado da interação de quase 30 trilhões de células, cada uma contribuindo com sua pequena parte para a experiência de ser um 'eu'. Esta perspectiva pode parecer estranha, mas é apoiada por uma crescente compreensão da biologia e da neurociência.

A subjetividade é, portanto, o resultado da interação de quase 30 trilhões de células, cada uma contribuindo com sua pequena parte para a experiência de ser um 'eu'. Esta perspectiva pode parecer estranha, mas é apoiada por uma crescente compreensão da biologia e da neurociência.

A subjetividade, então, não é algo que existe independentemente do corpo, mas é profundamente enraizada e interligada com ele. A experiência de ser um 'eu' é, portanto, uma experiência corporal, uma experiência que é profundamente influenciada e mediada por processos celulares e fisiológicos. A importância do oxigênio na manutenção da homeostase e a experiência vivida da homeostase são discutidas para ilustrar a importância da homeostase para a experiência subjetiva e as emoções (Bouayed et al., 2009)[2].

Esta perspectiva tem implicações significativas para a nossa compreensão da saúde mental. Se a subjetividade é tão profundamente enraizada no corpo, então as condições de saúde mental podem ser vistas como desequilíbrios na homeostase do corpo. Tratar essas condições, então, pode envolver a restauração da energia necessária para a vida, para o funcionamento do organismo, ou seja, das quase 30 trilhões de células

interligadas de forma a permitir a existência do organismo humano, instante a instante.

Subjetividade e Emoções como Produtos da Homeostase Celular

A subjetividade e as emoções humanas são intrinsecamente ligadas à homeostase celular, um equilíbrio dinâmico que nosso corpo busca manter para garantir seu funcionamento adequado. A homeostase celular é influenciada por uma série de fatores, incluindo o estresse oxidativo, que tem sido associado a uma variedade de condições de saúde mental, incluindo ansiedade e depressão (Bouayed et al., 2009)[2].

O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a capacidade do corpo de contrabalançar seus efeitos prejudiciais. Isso pode levar a danos celulares e tem sido implicado em uma variedade de doenças, incluindo doenças neurodegenerativas e distúrbios psiquiátricos (Bouayed et al., 2009)[2].

A ansiedade, por exemplo, é uma resposta emocional a uma ameaça percebida e é acompanhada por estresse emocional, que envolve características comportamentais, expressivas e fisiológicas. Quando essa emoção é inapropriada, extrema e persistente, é classificada como patológica. A ansiedade está implicada em uma série de distúrbios psiquiátricos, como depressão, ataques de pânico, fobias, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático (Bouayed et al., 2009)[2].

Estudos recentes estabeleceram uma ligação entre o estresse oxidativo e certos distúrbios de ansiedade, demonstrando que outros sistemas, como o metabolismo oxidativo, podem afetar a regulação da ansiedade. Essas descobertas, que estabelecem uma ligação entre o estresse oxidativo e a ansiedade patológica, inspiraram uma série de outros estudos recentes focados na ligação entre o status oxidativo e a ansiedade normal e

também em uma possível relação causal entre o estresse oxidativo celular e o estresse emocional (Bouayed et al., 2009)[2].

Em resumo, a subjetividade e as emoções humanas não são apenas produtos de nossos pensamentos e experiências, mas também são profundamente influenciadas pela homeostase celular e pelo equilíbrio bioquímico em nossos corpos. Compreender essas conexões pode abrir novos caminhos para o tratamento de uma variedade de condições de saúde mental.

Desenvolvimento Humano Pré-Natal e a Quantidade de Células

O desenvolvimento humano pré-natal é um processo complexo que envolve a formação de milhões a bilhões de células. A partir de uma única célula, o zigoto, o embrião humano se desenvolve através de uma série de estágios, cada um envolvendo um aumento dramático no número de células (Moore & Persaud, 2008; Gilbert, 2014)[4].

Durante o estágio do zigoto, que dura de zero a três dias, há apenas uma ou duas células. No estágio da mórula, que ocorre de quatro a cinco dias, o número de células aumenta para 16 a 32. No estágio do blastocisto, que ocorre de seis a sete dias, o número de células aumenta para 100 a 200. Durante a implantação e a gastrulação, que ocorrem de sete a 14 dias, o número de células aumenta para centenas. Durante o período embrionário, que ocorre de duas a oito semanas, o número de células aumenta para milhões a bilhões. Finalmente, durante o período fetal, que ocorre de oito semanas até o nascimento, o número de células aumenta para milhões a 100 bilhões (Moore & Persaud, 2008; Gilbert, 2014)[4].

Este rápido aumento no número de células durante o desenvolvimento pré-natal é um exemplo impressionante da capacidade do corpo humano de manter a homeostase, mesmo em face de mudanças dramáticas. Cada uma dessas células contribui para a experiência de ser um 'eu', e a subjetividade é, portanto, o resultado da interação de quase 30

trilhões de células, cada uma contribuindo com sua pequena parte para a experiência de ser um 'eu'.

Distribuição de Células no Corpo Humano

O corpo humano é composto por trilhões de células, cada uma desempenhando um papel específico na manutenção da homeostase. A distribuição dessas células varia amplamente, com a maioria das células sendo eritrócitos, ou **glóbulos vermelhos**, que representam **83,9%** do total de células (Bianconi et al., 2013)[3].

Outras células, como plaquetas, que representam 4,9% do total de células, células da medula óssea, que representam 2,5% do total de células, células endoteliais de superfície, que representam 2,1% do total de células, linfócitos, que representam 1,6% do total de células, hepatócitos, que representam 0,8% do total de células, fibroblastos dérmicos, que representam 0,1% do total de células, células endoteliais brônquicas, células epidérmicas, células intersticiais respiratórias, que cada uma representa 0,5% do total de células, células da **glia**, que representam **0,3%** do total de células, **neurônios**, que representam **0,3%** do total de células, adipócitos, que representam 0,2% do total de células, células musculares, que representam 0,001% do total de células, e outras células, que representam 2,0% do total de células, compõem o restante do total de células (Bianconi et al., 2013., 2009)[3].

O total de células é estimado em 29,7 trilhões. Esses números são estimativas e podem variar dependendo de vários fatores, incluindo o tamanho e a idade do indivíduo (Bianconi et al., 2013)[3].

Implicações para a Saúde Mental

A compreensão das emoções como 'sinais corporais homeostáticos' e a subjetividade como um produto da interação de quase 30 trilhões de células

tem implicações significativas para a saúde mental. Se as emoções são 'sinais corporais homeostáticos', então as condições de saúde mental podem ser vistas como desequilíbrios na homeostase do corpo (Orquiza, J.C., 2023)[1].

Por exemplo, a ansiedade pode ser vista como uma resposta a uma ameaça percebida à homeostase do corpo, seja essa ameaça real ou imaginada. Da mesma forma, a depressão pode ser vista como uma resposta a uma perda percebida de homeostase, seja essa perda real ou imaginada.

Isso sugere que o tratamento de condições de saúde mental pode envolver a restauração da homeostase do organismo.

A Experiência Viva da Homeostase: O Papel do Oxigênio

Para entender a importância da homeostase e a interação complexa de processos biológicos que a sustentam, podemos considerar o papel do oxigênio em nosso corpo. Como mencionado anteriormente, a maioria das células do corpo humano são **eritrócitos**, ou **glóbulos vermelhos**, que representam **83,9%** do total de células. Uma das principais funções dos eritrócitos é **transportar oxigênio dos pulmões para o restante do corpo**.

O oxigênio é fundamental para a produção de ATP, a principal fonte de energia para as células. Sem oxigênio, a produção de ATP cessa, levando a uma interrupção da homeostase e, eventualmente, à morte do organismo.

Para vivenciar a importância do oxigênio e a necessidade de homeostase, convido você a fazer um pequeno experimento. Tente prender a respiração e veja quanto tempo consegue ficar sem respirar. Você notará que, após um curto período, começará a sentir uma sensação de desconforto e agonia. Isso ocorre porque, à medida que o nível de oxigênio no sangue diminui, o corpo inicia uma série de respostas fisiológicas para restaurar a energia necessária para a vida. Essas respostas incluem o aumento da frequência cardíaca e a sensação de falta de ar, que serve como um sinal para você começar a respirar novamente.

Este experimento simples ilustra a importância da homeostase e o papel que as 'emoções' ou 'sinais corporais homeostáticos' desempenham na manutenção da vida. A sensação de desconforto e agonia que você sente

quando segura a respiração é um exemplo de como o corpo usa esses sinais para proteger a si mesmo e manter a energia necessária para a vida.

Energia Necessária para a Manutenção da Subjetividade Humana

A manutenção da subjetividade humana, ou a experiência de ser um 'eu', requer uma quantidade significativa de energia. Essa energia é necessária para manter a homeostase do corpo, permitindo que as células funcionem eficientemente e que os processos biológicos ocorram de maneira ordenada. O oxigênio desempenha um papel crucial na produção de energia, através do processo de respiração celular, onde é usado para produzir ATP, a principal fonte de energia para as células (Alberts et al., 2002).

A falta de oxigênio, ou hipóxia, pode levar a uma diminuição na produção de ATP, resultando em uma diminuição na eficiência celular e, potencialmente, em danos celulares que podem levar a morte do organismo.

Além disso, a quantidade de energia necessária para manter a subjetividade humana é substancial. Estima-se que o cérebro humano, que é responsável por muitos aspectos da subjetividade, use cerca de 20% da energia total do corpo, apesar de representar apenas 2% da massa corporal total (Mink et al., 1981). Essa energia é usada para manter a atividade neural, incluindo a transmissão de sinais entre neurônios, a manutenção da polarização da membrana celular e a síntese de neurotransmissores.

Em resumo, a manutenção da subjetividade humana é um processo que requer uma quantidade significativa de energia. Essa energia é necessária para manter a homeostase do corpo e para permitir que os processos biológicos ocorram de maneira eficiente. A falta de energia pode levar a uma diminuição na eficiência celular e a uma variedade de problemas de saúde, incluindo condições de saúde mental.

Moralidade, Homeostase e a Sociedade Pós-Agrícola

A introdução da moralidade na sociedade humana e a questão equivocada do proprietário do organismo humano é um fenômeno complexo com implicações profundas para a homeostase biológica. A moralidade, com suas regras e normas, impõe uma estrutura de comportamento que pode não estar alinhada com as necessidades biológicas do organismo humano. Isso pode levar a um desequilíbrio na homeostase, a capacidade do corpo de manter um estado interno estável.

Além disso, a moralidade e a questão equivocada do proprietário do organismo humano criou a percepção de si mesmo e dos outros. As emoções são vistas como 'sinais corporais homeostáticos', respostas fisiológicas a estímulos que visam manter a homeostase do corpo. Se a moralidade leva a 'sinais corporais homeostáticos' negativos e crônicos, como culpa ou vergonha, isso pode perturbar a homeostase e contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais (Orquiza, J.C., 2023)[1].

O sistema HPA, que regula a energia e, portanto, a homeostase das quase 30 trilhões de células do organismo humano, é frequentemente ativado além do 'permitido' no novo esquema social pós-agrícola, devido à intervenção de regras e normas morais. Isso pode provocar um desequilíbrio muito além do programado para o projeto do organismo humano, resultando em transtornos mentais.

Em suma, a introdução da moralidade na sociedade humana pode ter um impacto significativo na homeostase biológica, potencialmente levando a um desequilíbrio que pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos mentais. Uma compreensão mais profunda desses processos biológicos e morais pode ter implicações significativas para a saúde mental, sugerindo que o tratamento de condições de saúde mental pode envolver a restauração da energia necessária para a vida e o funcionamento do organismo como um todo.

Considerações Finais

Neste ensaio, exploramos a complexa interação entre a biologia dos organismos, a homeostase individual e coletiva, e a sociedade pós-agrícola. Focamos no organismo humano e discutimos a importância da energia humana para a manutenção da homeostase e do funcionamento adequado do corpo. Também consideramos a relação entre a homeostase, as emoções e a subjetividade e como esses processos estão interconectados.

Uma questão importante que surge do nosso argumento é a relação entre a homeostase individual e coletiva. Cada célula do organismo humano contribui para a homeostase individual, ou seja, para o equilíbrio e regulação das condições internas do corpo. No entanto, é também através da cooperação e interação entre as células que a homeostase coletiva é mantida. A compreensão dessa interconexão entre a homeostase individual e coletiva é fundamental para estabelecer uma abordagem holística para a saúde e bem-estar.

Em uma sociedade pós-agrícola, a introdução da moralidade e das normas sociais e o equivocado proprietário do organismo humano pode afetar a homeostase biológica. As regras e normas da sociedade podem impor um comportamento que não esteja alinhado com as necessidades biológicas do organismo humano, levando a um desequilíbrio na homeostase. Isso pode contribuir para o surgimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão.

No entanto, ao compreendermos o papel crucial da energia humana na manutenção da vida e no funcionamento do organismo, podemos desenvolver abordagens mais eficazes para a promoção da saúde mental e do bem-estar em uma sociedade pós-agrícola. Isso pode envolver a restauração da energia necessária para a vida e o funcionamento do organismo, em todas as suas quase trinta trilhões de células. Compreender a complexa interação entre a biologia individual e coletiva e a sociedade é fundamental para desenvolver estratégias que promovam a saúde mental individual e coletiva.

Em suma, a interação entre a biologia dos organismos, a homeostase individual e coletiva, e a sociedade pós-agrícola é um tema complexo e multifacetado. Ao reconhecermos a importância da energia humana na manutenção da homeostase e no funcionamento do organismo, e ao compreendermos as implicações da moralidade para a homeostase biológica, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda dos transtornos mentais e buscar abordagens mais eficazes para a saúde mental e o bem-estar humano. Nesse contexto, é fundamental reconhecer a importância da homeostase no desenvolvimento e promoção da saúde mental, tanto a nível individual como coletivo.

Referências

- [1]. Orquiza, J. C. (2023). Beyond Emotions: Homeostatic Body Signals and the Regulation of Human Behavior. **ResearchGate**. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/371276741_Beyond_Emotions_Homeostatic_Body_Signals_and_the_Regulation_of_Human_Behavior
- [2]. Bouayed, J., Rammal, H., & Soulimani, R. (2009). Oxidative stress and anxiety: Relationship and cellular pathways. **Oxidative Medicine and Cellular Longevity**, 2(2), 63–67. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763246/
- [3]. Bianconi E, et al. (2013) An estimation of the number of cells in the human body. **Ann Hum Biol** 40(6):463–71.
- [4]. Moore, K. L., & Persaud, T. V. (2008). **The developing human: clinically oriented embryology**; Gilbert, S. F. (2014). **Developmental biology**. Sunderland, MA: Sinauer Associates. Embryology: <http://embryology.med.unsw.edu.au/embryology>.